

**AHOLI YASHASH PUNKTLARIDA HAVFSIZ PIYODALAR
HARAKATINI TASHKIL ETISH****KULDASHEV Sh. R.**

Chirchiq oily tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti
Texnik ta‘minot kafedrasida katta o‘qituvchisi, podpolkovnik

Annotatsiya: Aholi yashash punktlarida havfsiz piyodalar harakatini tashkil etish avtomobil yo‘llarini va shahar ko‘chalarini ta‘mirlash va yo‘l belgilari bilan jixozlash lozim. Hozirgi kunda piyodalar ishtirokida yo‘l transport xodisalarini sodir etilayotganidan kelib chiqqan holda piyodalar qoidabuzarligi masalasiga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Hozirgi kunda piyodalarda yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini oshirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda qoidabuzar piyodalar shaxsini aniqlash mexanizmi va ular tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar to‘g‘risida elektron protokollarni rasmiylashtirish tartibini joriy etish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan.

Kalit so‘zlar: yo‘l transport xodisasi, harakat xavfsizligi, piyoda, transport, yo‘l, tutashma joylar, ikkinchi bo‘lak chorraha va tutashmalar, belgi, tratuar, yer osti tonneli, qatnov, yo‘l o‘tkazgich, inshootlar.

Hozirgi kunda yo‘l-transport hodisalarining har uchtadan bittasi piyodalar ishtirokida sodir etilayotganidan kelib chiqib, Konsepsiyada piyodalar qoidabuzarligi masalasiga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Jumladan, piyodalarda yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini oshirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda qoidabuzar piyodalar shaxsini aniqlash mexanizmi va ular tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar to‘g‘risida elektron protokollarni rasmiylashtirish tartibini joriy etish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan. Piyodalar harakatni to‘xtatishi va boshlashi to‘g‘risida ogohlantirishning zamonaviy signal beruvchi tizimlarini joriy etish, piyodalar uchun yangi o‘tish joylari tashkil qilish ko‘zda tutilgan.

Ayni kunlarda yo‘l belgilari almashtirilmoqda, zaruriyat bo‘lgan joylarga yangilari qo‘yilmoqda. Yo‘l chiziqlari tortilib, piyodalar o‘tish joylariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Piyodalar harakatini tashkil etish avtomobil yo‘llarini va shahar ko‘chalarini ikkita bo‘lakka bo‘lib olib borilishi lozim. Birinchi bo‘lak chorraha va tutashma joylar, ikkinchi bo‘lak chorraha va tutashmalar oralig‘idagi yo‘l bo‘yidagi mintaqada.

Piyodalar harakatini tashkil etish quyidagi tamoyillar bo‘yicha amalga oshiriladi:

I. Piyodalar transport vositalarining harakatiga ta‘sir ko‘rsatmaydilar.

II. Piyodalar transport vositalarining harakatiga qisman (vaqti-vaqti bilan) ta'sir ko'rsatadilar.

III. Piyodalar transport vositalarining harakatiga ta'sir ko'rsatadilar.

Birinchi tamoyil talabini bajarish uchun piyodalar harakatini tashkil etishda chorraha va tutashmalar mintaqasida piyodalar yo'lining (ko'chaning) bir tarafidan ikkinchi tarafiga o'tishi uchun yer osti tonneli yoki qatnov qismining ustidan yo'l o'tkazgich inshootlari quriladi. Shuningdek, ikki chorraha oralig'ida piyodalar harakatlanishi uchun yo'lining ikki tarafidan yoki bir tarafidan yo'lka belgilanib, piyodalar yo'lining qatnov qismiga chiqishini bartaraf etishi uchun to'siqlar o'rnatiladi. Bu tamoyil bo'yicha piyodalar harakatining tashkil etilishi avtomagistrallarda, yuqori darajali yo'llarda va asosan tezyurar shahar ko'chalarida ko'zda tutiladi. Chorrahada yoki tutashmada bunday harakatning tashkil etilishi natijasida piyodalar va transport vositalari orasida ziddiyatli vaziyat vujudga kelmaydi. Rivojlangan mamlakatlarning shahar ko'chalarida va avtomagistrallarida shu tamoyil bo'yicha harakat tashkil etilgan bo'lib, piyodalar o'tish joylarida YTH kuzatilmaydi. Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasining katta shaharlarida, ayniqsa, Toshkentda piyodalar uchun yer osti yo'llari qurilishi keng rivoj oldi. Masalan, Markaziy va Bosh universal, «Bolalar dunyosi» do'konlari, Oloy, Eski jo'va bozorlari, shimoliy va janubiy vokzallar hududida yer osti yo'llari barpo etilib, shu mintaqadagi harakat xavfsizligi ta'minlanishi bilan birgalikda, transport vositalari o'rtacha tezligining oshishiga erishildi. Afsuski, ko'pchilik hollarda piyodalar bunday mintaqalarda yo'l harakati qoidalarini buzib, qatnov qismida harakatlanishi natijasida yer osti yo'laklarining samaradorligi pasayishi, ayniqsa, bu sutkaning qorong'i vaqtida kuzatiladi.

Ikkinchi tamoyil boshqariladigan chorrohalarda uchraydi. Bunda piyodalar harakatini svetofor yoki tartibga soluvchi shaxs yordamida qatnov qismi ustida amalga oshiriladi. Buning uchun chorraha yoki tutashma mintaqasida yotiq yo'l chizig'i yordamida (1.14.3. belgisi) piyodalar o'tish joyi belgilanib, ularning harakatini tartibga solish uchun boshqa yo'l belgilari (1.20; 5.16.1. va 5.16.2.) va piyodalar svetofori yoki transport svetoforlaridan foydalaniladi. Hozirgi kunda O'zbekistonning ko'pchilik shaharlarida piyodalar harakati shu tamoyil bo'yicha tashkil etilgan.

Uchinchi tamoyil avtomobil yo'llari aholi yashash joylaridan o'tganda va shaharlardagi mahalliy ahamiyatdagi ko'chalarda qo'llaniladi. Bu turdagi piyodalarning harakatini tashkil etishda boshqarilmaydigan chorraha va tutashmalarda piyodalarning o'tish joylari 1.14.1. yoki 1.14.2. yotiq yo'l chizig'i va 1.20; 5.16.1.; 5.16.2. yo'l belgilari bilan jihozlanadi. Chorrahalar va tutashmalar oralig'ida piyodalar trotuar bo'ylab yoki avtomobil yo'lining yoqasidan bir yoki ikki taraflama harakatlanishlari mumkin. Bunday harakat tashkil qilingan chorrohalarda va yo'l bo'laklarida piyodalar transport vositalarining harakatlanishiga har taraflama salbiy ta'sir ko'rsatib, ko'plab yo'l-transport xodisalar vujudga kelishiga, shuningdek, transport vositalari tezligi pasayishiga sababchi bo'ladilar.[1]

Avtomobil yo'llarining aholi yashash punktlaridan o'tgan uchastkalarida harakatlanish uchun birmuncha noqulayliklar vujudga keladi. Ular asosan mahalliy harakatning ko'pligi, piyodalarning harakati, jamoat transportlarining to'xtash joylari mavjudligi, yo'l yaqinida joylashgan har xil binolar borligi «tranzit» avtomo-billarining o'tishiga katta xalal beradi.

O'zbekiston yo'l tarmoqlarining 55–95% aholi yashaydigan punktlardan o'tgan bo'lib, Rossiya va Ukraina yo'l tarmoqlaridagi xuddi shunday ko'rsatkichga nisbatan 2–2,5 barobar ko'p demakdir.

Aholi yashash punktidan o'tgan yo'llarda harakatni to'g'ri tashkil qilish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish talabini keltirib chiqarmoqda:

1. Yo'l belgilari, yo'l chiziqlari, yo'l to'siqlari va yo'naltiruvchi qurilmalarni joylashtirish;
2. Yengil va yuk avtomobillarini alohida harakat bo'laklari bo'yicha harakatlantirish;
3. Ajratuvchi bo'laklar o'rnatish;
4. Bir tomonlama harakatni tashkil qilish (yo'nalishlar bo'yicha harakatni boshqaboshqa ko'chalarda tashkil etish);
5. Sun'iy yoritishni ta'minlash;
6. Piyodalar harakatini havfsiz tashkil qilish;
7. Velosipedchilarning harakatini tashkil qilish.

Sutkaning qorong‘i davrida avtomobillarning harakatlanish sharoiti kunduzgi vaqtdagidan keskin farq qiladi, kunduz kuni ob-havo yaxshi bo‘lgan vaqtda haydovchi yo‘lning to‘g‘ri yo‘nalgan uchastkasida 1000 metrdan ortiq masofani ko‘radi. Havobulut bo‘lsa, 800–900 m masofani ko‘rishi mumkin. Kechasi avtomobillarning uzoqni yoritish faralari yordamida yo‘l qoplamasi ustida yotgan narsani haydovchi 100–130 m masofadagina payqashi mumkin. Bu esa kunduzgi ko‘rinishga nisbatan 8–10 marta kam. Lekin ko‘rish masofasi kechasi keskin kamayishiga qaramasdan haydovchilar tezlikni kunduz kundagiga nisbatan o‘rtacha 5–10 km/soatga kamaytiradilar. Shu sababli, yo‘l-transport hodisalarning 45–50 foizi qorong‘i vaqtga to‘g‘ri keladi, hatto bu vaqtda harakat kunduz kundagidan 2–3 marta kam kuzatilsa ham.

Aholi yashaydigan joylarda yo‘lning qatnov qismining o‘rtacha ravonligi (yorug‘lik) I darajali yo‘llar uchun 0,8 kd/m², II darajali yo‘llar uchun 0,6 kd/m² va chorrahalarga yaqinlashish uchastkalarida 0,4 kd/m² bo‘lishi kerak. Agarda qatnov qismining kengligi 12 m dan oshmasa, sun‘iy yoritish chiroqlari tayanchlarining bir tomondan o‘rnatilishi ma‘qul. Qatnov qismining eni 12 m dan katta bo‘lgan hollarda tayanchlarni yo‘lning ikki tomoniga to‘g‘rima-to‘g‘ri yoki shaxmat shaklida o‘rnatilishi tavsiya etiladi. Ajratuvchi bo‘lakning eni 5 m dan kam bo‘lsa, yoritish uskunalarining tayanchlarini shu bo‘lakga o‘rnatish mumkin, lekin bu holda tayanchlarni to‘siqlar bilan o‘rab, tik yo‘l chiziqlari chizilishi shart. Tayanchlar yo‘l chetidan 0,5 m masofadan kam bo‘lmagan joyda o‘rnatiladi. Tayanchlarni bir-biridan 25–40 m oraliqda joylashtirib, lampalarni yo‘l ustidan 6–12 m balandlikda o‘rnatiladi.

Piyodalar harakatini tashkil qilish uchun trotuarlar, jihozlanmagan yer usti joylari, yer osti va piyoda yo‘l o‘tkazgichlari qurilishini qanday belgilanishi esa, shahar tipidagi aholi yashaydigan punktlarda trotuar asosiy yo‘lga parallel ravishda 10–20 sm ko‘tarilgan holda quriladi.

Ko‘p aholi yashaydigan punktlarda piyodalar o‘tish joylari 300 m masofadan kam bo‘lmagan joylarda o‘rnatiladi. Aholi yashaydigan punktning uzunligi 0,5 km dan katta bo‘lmasa, ikkita o‘tish joyi belgilanib, ular orasidagi masofa 150–200 m olinadi. Piyodalar o‘tish joylari yaxshi jihozlanib, kamida 150 m masofadan haydovchilarga yaqqol ko‘rinib turishi kerak.

Xulosa: ushbu maqola o‘rganuvchi (haydovchi)larga “Avtomobil tayyorgarligi” fanini chuqur o‘zlashtirishlariga yordam berishdan iborat.

Maqolada haydovchi va avtomobil tushunchalarining ta’rifi, uzviy bog‘liqliklari, shuningdek, ularning foydalanish ko‘rsatkichlari, xususiyatlari va turg‘unliklari yoritilib berilgan.

Maqoladan, shuningdek “Avtomobil tayyorgarligi” fanini o‘zlashtirayotgan haydovchilar va boshqa ta’lim muassasalari shaxsiy tarkibi, avtomobil transportiga bog‘liq bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yo‘l harakatiqoidalariga suratli sharhlar 2020 yil-74 bet.
2. Konoplenko V.I. i drugiyе. “Organizatsiya i bezopasnost dorojnogo dvijeniya”, Kemirova: Kuzbas vuz izdat, 1998 -236 s.
4. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. –Toshkent 2002. 182 bet.